

Permasalahan Matematika Yang Ada Di Sekolah Dasar

Alya Witri¹ Nur Azizah² Leniati³

Alya31113@gmail.com¹ siregarleniati@gmail.com² khotnasofiyah@uinsyahada.ac.id³

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Abstrak

Penelitian dilatarbelakangi oleh munculnya kekeliruan jawaban siswa yang berakibat salah dalam mengisi jawaban pada tes ujian tengah semester. Beberapa siswa terlihat kebingungan ketika menjawab soal yang diberikan guru. Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis kemampuan pemahaman konsep melalui hasil tes (2) menganalisis kemampuan pemahaman konsep melalui wawancara. Lokasi dalam penelitian ini ialah salah satu SD Swasta di kota Serang. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2018 samapai dengan Januari 2019. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V dengan jumlah 19 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, tes kemudian data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan tes diketahui bahwa pemahaman konsep matematis siswa masih rendah.

Kata kunci: pemahaman konsep, matematis, materi pecahan

Abstract

The research was motivated by the emergence of errors in the answers of students which resulted in incorrect filling in the answers to the midterm test. Some students look confused when answering questions given by the teacher. This study aims (1) to analyze the ability to understand concepts through test results (2) to analyze the ability to understand concepts through interviews. The location in this study was one of the private primary schools in the city of Serang. The study was conducted in November 2018 until January 2019. The research subjects were teachers and fifth grade students with a total of 19 students. Data collection techniques using interview techniques, observation, tests and then the data are analyzed by qualitative data analysis techniques. Based on the results of interviews, observations and tests are known that understanding students' mathematical concepts is still low.

Keywords: understanding of concepts, mathematical, fraction material

PENDAHULUAN

Sekolah Dasar merupakan sekolah pertama yang mendapatkan tumpuan besar dan harapan untuk dapat membekali konsep dasar bagi anak. Oleh karena itu, hendaknya ada korelasi antara harapan masyarakat dan tujuan pendidikan dasar. “Tujuan umum pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut” (Depdiknas, 2006, hlm. 9). Untuk mewujudkan tujuan umum pendidikan dasar tersebut dapat ditempuh melalui mata pelajaran yang diajarkan setiap hari dalam proses pembelajaran. Kelompok mata pelajaran yang dipelajari di sekolah dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 6 Ayat (1) adalah bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: 1) agama dan akhlak mulia; 2) kewarganegaraan dan kepribadian; 3) ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) estetika; 5) jasmani, olah raga, dan kesehatan.

Kelas V sekolah dasar termasuk kelas tinggi yang harus mempelajari lima kelompok mata pelajaran pada kurikulum tersebut di atas. Dari lima kelompok mata pelajaran di atas terdapat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang di dalamnya terdapat mata pelajaran matematika. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari pada setiap jenjang pendidikan dasar. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik dengan kemampuan berpikir, logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa memiliki kemampuan memperoleh, mengelola dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah dan kompetitif. Sedangkan kenyataan di lapangan Pembelajaran matematika masih menekankan pada penghafalan rumus dan menghitung (Setyabukti dalam Handayani, 2015:14). Hal ini menyebabkan kemampuan pemahaman konsep siswa kurang. Hal tersebut terlihat ketika siswa mendapat soal yang berbeda dengan contoh soal yang diberikan guru, siswa mengalami kesulitan menyelesaikan soal tersebut. Selain itu sumber informasi yang diberikan masih didominasi oleh guru sehingga siswa kurang mengasah kemampuan yang dimilikinya. Serta ketika pembelajaran

guru jarang menggunakan media pembelajaran untuk membantu siswa memudahkan memahami materi yang diajarkan.

Siswa sekolah dasar umumnya berkisar antara 6 sampai 12 tahun. Menurut Piaget (dalam Heruman, 2008, hlm. 1) “mereka berada pada fase operasional konkrit. Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah logika, meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkrit.” Pada tahap operasi konkrit ini dalam proses pembelajaran matematika, masih belum mampu menguasai simbol verbal, jadi dalam proses pembelajaran matematika yang abstrak siswa memerlukan alat bantu berupa media atau benda manipulatif yang dapat memperjelas apa yang akan disampaikan oleh guru. Siswa sebaiknya dihadapkan dengan masalah-masalah konkrit, dengan kata lain dalam pembelajaran siswa membutuhkan pendekatan yang khusus yang dapat menyajikan masalah-masalah konkrit, terutama dalam pembelajaran matematika.

Tujuan pembelajaran matematika sebagaimana Adjie dan Maulana (2006, hlm. 42) menyatakan beberapa tujuan pembelajaran matematika sebagai berikut: a) melatih cara berfikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsisten, dan inkonsistensi; b) mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinal, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba; c) mengembangkan kemampuan pemecahan masalah; d) mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, catatan, grafik, peta, diagram, dalam menjelaskan gagasan. Tujuan pembelajaran matematika dalam kurikulum 2013 salah satunya adalah memiliki kemampuan faktual dan konseptual dalam ilmu pengetahuan. Hal ini sama artinya bahwa siswa harus mengembangkan kemampuan pemahaman konsep, baik dalam pembelajaran matematika atau pembelajaran yang lain. Mawaddah, (2016:77) menyatakan bahwa siswa harus memiliki kemampuan pemahaman konsep agar siswa dapat mengaplikasikan konsep secara tepat dan efisien dalam proses pembelajaran matematika.

Pemahaman diartikan dari kata *understanding* (Sumarmo, 1987). Derajat pemahaman ditentukan oleh tingkat keterkaitan suatu gagasan, prosedur atau fakta matematika dipahami secara menyeluruh jika hal-hal tersebut membentuk jaringan dengan keterkaitan yang tinggi. Dan konsep diartikan sebagai ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan sekumpulan objek (Depdiknas, 2003: 18). Menurut Duffin & Simpson (2000) pemahaman konsep sebagai kemampuan siswa untuk: (1) menjelaskan konsep, dapat diartikan siswa mampu untuk mengungkapkan kembali apa yang telah dikomunikasikan kepadanya. Contohnya pada saat siswa belajar geometri pokok bahasan Bangun Ruang Sisi Lengkung (BRSL) maka siswa mampu menyatakan ulang definisi dari tabung, unsurunsur Tabung, definisi kerucut dan unsur-unsur Kerucut., definisi bola. Jika siswa diberi pertanyaan “Sebutkan ciri khas dari BRSL?”, maka siswa dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. (2) menggunakan konsep pada berbagai situasi yang berbeda, contohnya dalam kehidupan sehari-hari jika seorang siswa berniat untuk memberi temannya hadiah ULTAH berupa celengan kaleng yang telah dilapisi suatu bahan kain, kalengnya telah tersedia di rumah tetapi bahan kainnya harus dibeli. Siswa tersebut harus memikirkan berapa meter bahan kain yang harus dibelinya? Berapa uang yang harus dimiliki untuk membeli bahan kain? Untuk memikirkan berapa bahan kain yang harus dibelinya berarti siswa tersebut telah mengetahui konsep luas permukaan kaleng yang akan dilapisinya dan konsep aritmatika social. Dan (3) mengembangkan beberapa akibat dari adanya suatu konsep, dapat diartikan bahwa siswa paham terhadap suatu konsep akibatnya siswa mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah dengan benar.

Sejalan dengan hal di atas (Depdiknas, 2003: 2) mengungkapkan bahwa, pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Sedangkan menurut Skemp dan Pollatsek (dalam Sumarmo, 1987: 24) terdapat dua jenis pemahaman konsep, yaitu pemahaman instrumental dan pemahaman rasional. Pemahaman instrumental dapat diartikan sebagai pemahaman atas konsep yang saling terpisah dan hanya rumus yang dihafal dalam melakukan perhitungan sederhana, sedangkan pemahaman rasional termuat satu skema atau struktur yang dapat digunakan pada penyelesaian masalah yang lebih luas. Suatu ide, fakta, atau

prosedur matematika dapat dipahami sepenuhnya jika dikaitkan dengan jaringan dari sejumlah kekuatan koneksi.

NCTM (1989) merinci indikator pemahaman matematis yaitu: 1) Mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan; 2) Mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh; 3) Menggunakan model, diagram dan simbol-simbol untuk merepresentasikan suatu konsep; 4) Mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk representasi lainnya; 5) Mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep; 6) Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat yang menentukan suatu konsep; 7) Membandingkan dan membedakan konsep-konsep. Siswa dikatakan memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis apabila siswa tersebut memenuhi indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator tersebut diimplementasikan pada soal yang harus dijawab oleh siswa untuk mengukur kemampuan yang dimiliki masing-masing. Berdasarkan observasi ditemukan 10 dari 20 siswa masih menjawab soal pemahaman konsep pada materi pecahan dengan salah. Hal ini terjadi karena pemahaman konsep matematis siswa yang kurang. Salah satu sebabnya dikarenakan siswa belum memiliki konsep prasyarat untuk mengerjakan materi pecahan. Adapun konsep prasyarat tersebut di antaranya adalah pemahaman konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan konsep FPB dan KPK.

Karso (2013: 7.4) berpendapat bahwa pecahan adalah bilangan yang dapat dilambangkan $\frac{a}{b}$, a dinamakan pembilang dan b dinamakan penyebut di mana a dan b bilangan bulat dan $b \neq 0$. Bentuk $\frac{a}{b}$ juga dapat diartikan $a : b$ (a dibagi b) (h.7.4). Dari pendapat Karso yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa pecahan adalah bilangan yang melambangkan perbandingan bagian yang sama dari suatu benda terhadap keseluruhan benda tersebut. Dengan kata lain suatu benda dibagi menjadi beberapa bagian yang sama maka perbandingan setiap bagian tersebut dengan keseluruhan bendanya menciptakan lambang dasar suatu pecahan.

Definisi lain diungkapkan oleh Heruman (2017:43) yang menyatakan bahwa pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh. Dari pendapat Heruman yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa pecahan adalah suatu bilangan yang jika diilustrasikan ke dalam gambar, bagian yang dimaksud adalah bagian yang diperhatikan, yang biasanya ditandai dengan arsiran. Bagian inilah yang dinamakan pembilang. Adapun bagian yang utuh adalah bagian yang di anggap sebagai satuan, dan dinamakan penyebut.

Tampomas (2003) bilangan pecahan adalah bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk $X = \frac{a}{b}$, dengan a bilangan bulat dan b bilangan asli, di mana a tidak habis dibagi b . a dinamakan pembilang dan b dinamakan penyebut (Sumarmo, 2013, h.3). Dari pendapat Tampomas yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa pendapat Tampomas hampir sama dengan pendapat Karso dan Heruman di mana bilangan pecahan adalah bilangan yang memiliki pembilang dan juga penyebut. Pada bentuk bilangan ini, pembilang dibaca terlebih dahulu baru disusul dengan penyebut. Ketika menyebutkan suatu bilangan pecahan, diantara pembilang dan penyebut harus disisipkan kata "per". Misalkan untuk bilangan $\frac{3}{5}$, maka kita dapat menyebutnya dengan "tiga per lima" begitu juga dengan bilangan $\frac{1}{4}$, kalian bisa membacanya "satu per empat" atau "seperempat". Apabila ada bilangan pecahan yang memiliki nilai sama atau nilainya tetap ketika pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan sebuah bilangan bukan nol maka bilangan pecahan tersebut disebut dengan pecahan senilai. Berdasarkan pengertian para ahli di atas tentang pecahan maka dapat disimpulkan bahwa pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh yang dapat dilambangkan $\frac{a}{b}$, a dinamakan pembilang dan b dinamakan penyebut di mana a dan b bilangan bulat dan $b \neq 0$. Bentuk $\frac{a}{b}$ juga dapat diartikan $a : b$ (a dibagi b) di mana a tidak habis dibagi b

Pecahan yang dipelajari pada kelas 5 sekolah dasar dengan standar kompetensi 3.1 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda dan 4.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipilih pada penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Alasan memilih metode kualitatif karena penelitian ini mendeskripsikan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati serta berusaha eksplorasi mendalam pada fenomena sentral tentang pemahaman konsep pecahan pada siswa SD kelas 5 Sekolah Dasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Data yang diperoleh menggunakan instrument wawancara terhadap siswa dan guru, observasi pembelajaran di kelas V dan tes diberikan kepada siswa. wawancara yang dilakukan merupakan wawancara terstruktur. Pengisian instrument wawancara diberikan kepada guru dan siswa

dimana setiap pertanyaan berisi indikator pemahaman konsep siswa, observasi terhadap pembelajaran matematika dan pretest untuk mendeskripsikan pemahaman konsep siswa berkaitan dengan materi pecahan.

Hasil tes yang diberikan guru pada soal uraian berjumlah 5 soal materi pecahan menunjukkan bahwa pemahaman konsep siswa rendah. Masih banyak siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Terdapat 10 dari 20 siswa yang mampu mencapai KKM. Hal ini disebabkan kemampuan prasyarat yang belum dimiliki siswa. Kemampuan prasyarat sangat penting sebagaimana pendapat Hudojo (2003, hlm. 69) "bahwa di dalam konsep matematika bila konsep A dan konsep B mendasari konsep C, maka konsep C tidak mungkin dipelajari sebelum konsep A dan B terlebih dahulu. Demikian pula konsep D baru dapat dipelajari bila konsep C sudah dipahami, demikian seterusnya. Hasil analisis terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas 5 pada materi pecahan akan dibahas secara mendalam, berdasarkan hasil tes, wawancara, dan observasi yang telah dilakukan.

Kesulitan Siswa dalam Memahami Pecahan

Membandingkan Pecahan dengan Penyebut yang Berbeda Sebagian besar siswa kesulitan ketika diminta untuk membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Banyak siswa yang tidak memahami bahwa untuk membandingkan pecahan-pecahan tersebut, mereka perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Beberapa siswa tampak kebingungan dan cenderung mengandalkan tebakan ketika diminta untuk memilih pecahan yang lebih besar atau lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami konsep dasar bahwa pecahan yang memiliki penyebut lebih besar tidak selalu lebih kecil, dan sebaliknya. Sebagian besar siswa hanya mengandalkan pendekatan numerik, misalnya hanya melihat angka pembilang dan penyebutnya tanpa memikirkan hubungan antar pecahan tersebut.

Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan Saat siswa diminta untuk melakukan penjumlahan atau pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda, banyak dari mereka yang tampak bingung dan tidak tahu bagaimana cara menyamakan penyebut terlebih dahulu. Mereka lebih mudah mengingat rumus atau prosedur matematika tanpa memahami makna dari operasi yang mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwa siswa lebih menghafal langkah-langkah prosedural daripada memahami konsep yang ada di balik proses tersebut.

Misalnya, dalam soal penjumlahan pecahan seperti $12 + 13\frac{1}{2} + \frac{1}{3}21 + 31$, sebagian besar siswa hanya mengingat rumus untuk menyamakan penyebut, tetapi tidak memahami mengapa penyebut tersebut harus disamakan terlebih dahulu.

Penerapan Pecahan dalam Kehidupan Sehari-hari Beberapa siswa tampak kesulitan untuk mengaitkan materi pecahan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, mereka tidak dapat membayangkan situasi di mana pecahan dapat digunakan secara praktis, seperti dalam pembagian makanan atau pembagian waktu. Hal ini menunjukkan bahwa materi matematika, terutama pecahan, terkadang dipelajari secara terpisah tanpa melibatkan konteks kehidupan nyata, yang pada akhirnya mengurangi pemahaman siswa terhadap pentingnya materi tersebut.

Peran Media Pembelajaran dalam Pemahaman Pecahan

Penggunaan media pembelajaran yang tepat, seperti alat peraga atau gambar, memiliki dampak yang signifikan terhadap pemahaman siswa. Hasil wawancara dengan beberapa siswa menunjukkan bahwa mereka merasa lebih mudah memahami pecahan setelah menggunakan media pembelajaran yang menggambarkan pecahan secara visual, seperti diagram lingkaran atau batang pecahan. Salah satu contoh yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran adalah diagram lingkaran untuk menggambarkan pembagian bagian dari keseluruhan. Siswa yang diberikan gambar lingkaran dengan bagian-bagian yang dipisah menjadi lebih mudah untuk memahami bagaimana pecahan bekerja, karena mereka bisa melihat langsung representasi visual dari pecahan tersebut. Selain itu, penggunaan batang pecahan yang bisa dipotong atau dipindahkan juga membantu siswa dalam memahami operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Mereka bisa merasakan bagaimana pecahan-pecahan tersebut digabungkan atau dipisahkan secara fisik, sehingga mempermudah mereka dalam memahami konsep-konsep abstrak yang terkait.

Peran Guru dalam Membantu Pemahaman Siswa

Dalam observasi terhadap proses pembelajaran di kelas, ditemukan bahwa guru cenderung menggunakan pendekatan ceramah dan latihan soal. Meskipun metode ini dapat efektif untuk mempraktikkan langkah-langkah matematis, namun cara ini cenderung kurang membimbing siswa untuk memahami konsep secara mendalam. Pengajaran yang lebih berbasis penjelasan verbal tanpa melibatkan interaksi siswa dalam proses pembelajaran menyebabkan siswa kurang

terlibat dalam memahami materi. Ketika guru menggunakan alat peraga dan gambar, siswa tampak lebih aktif dan tertarik. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang melibatkan visualisasi dan alat manipulatif bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan memperjelas pemahaman mereka terhadap konsep matematika.

Namun, meskipun alat peraga digunakan, interaksi antara guru dan siswa dalam menjelaskan alasan di balik langkah-langkah matematis kurang terasa. Beberapa siswa merasa lebih mudah mengingat langkah-langkah tanpa benar-benar memahami konsep di balik operasi yang mereka lakukan. Oleh karena itu, disarankan agar guru lebih sering mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong siswa untuk berpikir secara mendalam tentang alasan mereka melakukan langkah-langkah tersebut.

Pentingnya Konteks dan Pengalaman Praktis dalam Pembelajaran Pecahan

Salah satu faktor yang turut mempengaruhi pemahaman siswa adalah bagaimana mereka menghubungkan pecahan dengan pengalaman sehari-hari. Sebagai contoh, banyak siswa yang tidak dapat memahami konsep pecahan hanya dari soal-soal abstrak atau latihan soal yang ada di buku teks. Ketika mereka diminta untuk membayangkan pembagian makanan, waktu, atau objek lainnya yang nyata, mereka menjadi lebih mudah memahami konsep tersebut. Pengalaman praktis dan pengaitan konsep dengan kehidupan sehari-hari sangat penting untuk meningkatkan pemahaman siswa. Guru sebaiknya menggunakan contoh nyata yang dekat dengan kehidupan siswa agar mereka bisa melihat bagaimana pecahan digunakan dalam situasi yang familiar bagi mereka. Misalnya, saat membahas pembagian waktu atau bahan masakan, guru dapat menunjukkan bagaimana pecahan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Saran untuk Pembelajaran Pecahan

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pecahan antara lain: Menggunakan Metode Pembelajaran yang Interaktif: Guru sebaiknya melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, seperti melalui diskusi kelompok atau demonstrasi langsung dengan alat peraga. Hal ini akan membantu siswa memahami konsep-konsep matematika dengan cara yang lebih menyenangkan dan aplikatif.

Menyajikan Pecahan dalam Konteks Nyata: Pengajaran yang mengaitkan pecahan dengan kehidupan sehari-hari akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Penggunaan contoh nyata yang relevan akan membantu siswa melihat kegunaan praktis dari pecahan. Peningkatan Penggunaan Media Pembelajaran: Alat peraga visual seperti gambar, diagram, dan manipulatif fisik dapat memperjelas konsep-konsep abstrak dan membantu siswa memahami materi pecahan dengan lebih baik. Memfokuskan pada Pemahaman Konsep: Selain mengajarkan prosedur atau rumus, guru perlu mengajak siswa untuk benar-benar memahami makna di balik operasi pecahan dan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam situasi yang berbeda. Dengan menggunakan pendekatan yang lebih kreatif dan menyeluruh, diharapkan pemahaman siswa terhadap materi pecahan dapat meningkat, dan mereka akan lebih siap menghadapi konsep-konsep matematika yang lebih kompleks di masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil observasi diketahui siswa masih kebingungan ketika menyelesaikan soal yang berbeda dari contoh guru dan berdasarkan hasil test diketahui bahwa pemahaman konsep siswa yang masih rendah perlu ditingkatkan. Selain itu berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa siswa hanya mampu menguasai indikator pemahaman konsep menyatakan ulang sebuah konsep dan mengklasifikasi objek berdasarkan konsepnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilianto, M. 2012. *Peningkatan pemahaman konsep dan kompetensi strategis matematis siswa SMP dengan pendekatan Metaphorical Thinking*. *Infinity*, 1(2): 192-202
- Akmil, A.R., Armiati dan Yusmet .2012. *Implementasi CTL dalam meningkatkan Pemahamn Konsep Matematika Siswa*. *Jurnal pendidikan*, 1(1): 24-29.
- Annajmi. 2016. *Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematik Siswa SMP melalui penemuan terbimbing berbantu software geogebra*. *MES (Journal of Mathematics Education and Science)*, 2(1):1-9.
- Handayani, H. 2015. *Pengaruh Pembelajaran Kontekstual Terhadap kemampuan Pemahaman dan Representasi Matematis Siswa SD*. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. 1(1): 142-149.
- Mawaddah, S dan Maryanti, R. 2016. *Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa SMP dalam Pembelajaran Menggunakan Model Penemuan Terbimbing (Discovery Learning)*. *EDU-MAT Jurnal pendidikan Matematika*. 4(1): 76-85
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22. 2006. Peraturan Menteri Pendiidkan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006. Presiden Republik Indonesia*
- Rusyda ,N.A., dan Dwi, S.S. 2017. *Pengaruh Penerapan Model Contextual teaching and Learnin terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis siswa SMP Pada Materi Garis dan sudut*. *JNPM*, 1(1): 150-162.
- Susanto. Ahmad. 2013. *Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*. Jakarta; Kencana
- National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). *Principles and Standards for School Mathematics*. Reston, VA: NCTM.
- Piaget, J. (1973). *To Understand is to Invent: The Future of Education*. New York: Viking Press.

- Sowell, E. J. (1989). *Effects of Manipulative Materials in Mathematics Instruction*. Journal for Research in Mathematics Education, 20(3), 250-267.
- Fauzan, A. (2016). *Penerapan Model Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Kontekstual untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Pecahan Siswa Sekolah Dasar*. Jurnal Pendidikan Matematika, 5(2), 174-186.
- NCTM (National Council of Teachers of Mathematics). (2009). *Mathematics Teaching Today: Improving Practice, Improving Student Learning*. Reston, VA: NCTM.
- Hiebert, J., & Carpenter, T. P. (1992). *Learning and Teaching with Understanding*. In D. A. Grouws (Ed.), *Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning* (pp. 65-97). New York: Macmillan.
- Lam, M. T., & Lardinois, R. (2000). *Exploring Fractions: The Role of Visual Representations in the Teaching and Learning of Mathematics*. Teaching Children Mathematics, 6(8), 510-515.
- Boaler, J. (2016). *Mathematical Mindsets: Unleashing Students' Potential through Creative Math, Inspiring Messages, and Innovative Teaching*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Schifter, D., & Fosnot, C. T. (1993). *Reconceptualizing Mathematics: Ideology and Reality in the Elementary Classroom*. New York: Teachers College Press.
- van de Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2013). *Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally*. Boston: Pearson.